

ОПЫТ АВСТРАЛИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Бобур Мукумов

Старший преподаватель Ташкентского
государственного юридического университета

E-mail: bmuqumov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649133>

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу опыта Австралии по внедрению и институционализации оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как ключевого инструмента повышения качества нормотворчества. В рамках административной реформы Австралия сформировала комплексную модель «доказательного регулирования», основанную на предварительном анализе последствий, обязательных консультациях и широком применении цифровых технологий.

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия (ОРВ), административная реформа, затраты и выгоды, законодательное упрощение, нормативная прозрачность, доказательное регулирование, регуляторная политика.

В контексте совершенствования правотворческой деятельности и формирования эффективного нормативного регулирования, заслуживает особого внимания опыт Австралии, демонстрирующий высокую степень институциональной зрелости и последовательности в применении механизма оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Указанный подход был интегрирован в административную реформу как неотъемлемая часть стратегии повышения качества государственного регулирования, направленной на обеспечение открытости, подотчетности и социально-экономической сбалансированности принимаемых решений.

Ключевую роль в функционировании данной модели играет Федеральное Правительство Австралии, которое выступает координатором и гарантом соблюдения процедурных стандартов в нормотворческом процессе. В соответствии с действующими регуляторными требованиями, внесение любого законопроекта в Правительство или его специализированные комитеты допускается исключительно при наличии обоснования предлагаемого регулирования. Такое обоснование должно включать в себя предварительный расчет оценки регулирующего воздействия, а также данные, полученные посредством так называемого "Калькулятора затрат бизнеса" (Business Cost Calculator) — цифрового инструмента, предназначенного для количественной оценки экономической нагрузки, возлагаемой проектируемыми нормами на предпринимательский сектор¹.

Особо следует подчеркнуть, что в случаях, когда иницируемое регулирование предполагает значительное влияние на экономику, предпринимательскую среду или иные сферы общественной жизни, проведение анализа затрат и выгод приобретает обязательный характер. Такой анализ позволяет объективно сопоставить предполагаемые положительные и отрицательные последствия вмешательства

¹ Australian Government. Office of Best Practice Regulation. Best Practice Regulation Guidance Note. – 2023. – URL: <https://www.pmc.gov.au/resource-centre/regulation/best-practice-regulation-guidance-note>

государства в регулируемую область, тем самым обеспечивая принятие нормативных решений, ориентированных на достижение максимального общественного блага.

Кроме того, в зависимости от предмета и масштаба предполагаемого регулирования, соответствующими органами может быть затребована расширенная аналитическая информация, касающаяся механизмов реализации законопроекта, предполагаемых финансовых последствий, влияния на малые и семейные предприятия, а также специфических особенностей отдельных регионов. Таким образом, австралийская практика демонстрирует комплексный и многоуровневый подход к оценке последствий правового регулирования, в основе которого лежит принцип доказательной регуляторной политики, обеспечивающий системную и сбалансированную трансформацию нормативной среды.

Продолжая характеристику австралийской модели оценки регулирующего воздействия (ОРВ), следует отметить, что важнейшим элементом этой системы является обязательное документальное подтверждение проведения консультаций с заинтересованными сторонами. Это предполагает не только взаимодействие с представителями бизнеса и гражданского общества, но и обязательное согласование с иными ведомствами, на компетенцию которых может повлиять предлагаемое регулирование.

Австралия заслуженно считается одной из пионерных юрисдикций в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедривших обязательные механизмы оценки регулирующего воздействия. Уже с 1985 года в стране последовательно формировалась нормативная и институциональная основа данного института. После 2006–2007 годов подход к проведению ОРВ был значительно усилен, установлены более жёсткие требования к полноте и качеству анализа, расширены критерии охвата. В частности, в настоящее время государственные органы обязаны инициировать оценку не только для нормативных инициатив **с выраженным воздействием**, но и в отношении проектов, способных оказывать **умеренное влияние** на бизнес, физических лиц или экономику в целом.

Особенностью австралийской модели является то, что ответственность за проведение анализа регулирующего воздействия несут сами инициаторы законопроекта — профильные государственные органы. Такой подход формирует мотивационную заинтересованность разработчиков в обеспечении высокого уровня аналитической проработки и объективности предоставляемых заключений. С одной стороны, они получают практические инструменты для проектирования более действенного и сбалансированного регулирования, с другой — несут институциональную ответственность за последствия принятых норм и их соответствие заявленным целям².

Руководство по проведению оценки регулирующего воздействия, вступившее в силу в 2006 году, содержит принцип пропорциональности, т.е. глубина и объем аналитических процедур должны соответствовать масштабам потенциальных последствий регулирующего вмешательства. При этом, даже при минимальном объеме анализа, в обязательном порядке требуется количественная оценка всех существенных

² OECD. Regulatory Impact Assessment: Best Practices in OECD Countries. – Paris: OECD Publishing, 2018. – URL: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/impactassessment.htm>

и умеренных затрат и выгод, возникающих для бизнеса в связи с предлагаемыми нормативными предписаниями. Методологические подходы также требуют четкой идентификации всех источников данных, использованных для расчета, что способствует надежности и проверяемости полученных результатов.

Важной составляющей австралийской системы ОРВ является оценка возможных альтернатив регулирования. На ранних этапах разработки нормативных инициатив от разработчиков требуется обоснованное рассмотрение вариантов, предполагающих отказ от государственного вмешательства, либо использование более мягких форм регулирования, включая инструменты саморегулирования. Такое требование отражает приверженность концепции минимально необходимого вмешательства (minimal intervention) и направлено на избежание чрезмерной регуляторной нагрузки³.

Дополнительной опорной точкой австралийской регуляторной политики является институционализация обязательных консультаций с общественностью. Закон «Об инструментах законотворчества» (Legislative Instruments Act), принятый в 2003 году, ввел требование о необходимости получения мнений заинтересованных сторон, прежде всего представителей делового сообщества, в отношении проектов нормативных правовых актов. Хотя закон не устанавливает жестких рамок по форме и методам проведения консультаций, практика допускает широкий спектр механизмов — от таргетированных экспертных опросов до общественных обсуждений с участием широкого круга институтов гражданского общества⁴.

Особое внимание уделяется цифровизации регуляторного диалога. Правительство Австралии внедрило специализированный онлайн-портал (www.consultation.business.gov.au)⁵, служащий централизованной платформой для всех проводимых консультаций. Юридические и физические лица могут пройти регистрацию, выбрать интересующие их направления регулирования и автоматически получать уведомления о новых инициативах в соответствующих сферах.

Кроме того, в рамках реализации концепции «умного регулирования», Австралия придает стратегическое значение информационной открытости нормативной базы. Все законодательные инициативы, включая законопроекты и подзаконные акты, публикуются как в печатных изданиях, так и на официальных интернет-платформах. Тексты всех правовых актов доступны на специализированных ресурсах — в частности, на сайте федерального парламента и правовом портале, а также на портале Министерства юстиции. Это способствует не только обеспечению доступа граждан и бизнеса к правовой информации, но и формированию высокого уровня юридической определенности, что в совокупности укрепляет доверие к институтам государственной власти.

В Австралийской практике регулирования ключевым элементом обеспечения прозрачности и предсказуемости правового процесса является обязательное составление и публикация всеми федеральными органами исполнительной власти ежегодных планов регулирования (Annual Regulatory Plans). Эти документы подлежат

³ OECD. OECD Regulatory Policy Outlook 2021. – Paris: OECD Publishing, 2021. – URL: <https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm>

⁴ Legislative Instruments Act 2003 (Cth). – Canberra: Australian Government, 2022. – URL: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00126>

⁵ Australian Government. Consultation Hub. – 2023. – URL: <https://consultation.business.gov.au>

размещению в открытом доступе в июле каждого года как на сайтах соответствующих ведомств, так и на центральных платформах — в частности, на сайте Службы по лучшим практикам регулирования и специализированном портале общественных консультаций. В таких планах отражаются как предполагаемые изменения и нововведения в регулировании, так и ориентировочные сроки проведения консультационных мероприятий, что служит формированию устойчивого диалога между государством и обществом на ранних этапах нормотворческой деятельности.

Ключевым координатором и регуляторным партнёром в области совершенствования практик ОРВ выступает Служба по лучшим практикам регулирования (Office of Best Practice Regulation). Этот орган ежегодно публикует комплексный отчёт о качестве нормативной деятельности всех регулирующих органов и министерств страны. Кроме того, Служба осуществляет техническое и методическое сопровождение реализации процедур ОРВ, включая консультирование по вопросам проведения анализа затрат и выгод, а также более углубленного технико-экономического анализа⁶.

Значительную часть своей деятельности Служба по лучшим практикам регулирования направляет на обучение кадрового состава, задействованного в подготовке и экспертизе проектов нормативных правовых актов. Это обучение охватывает сотрудников министерств, ведомств, регулирующих агентств и других субъектов национального законотворческого процесса, что способствует формированию единой профессиональной культуры и институциональной памяти в сфере нормативной оценки.

Таким образом, в Австралии сформирована сбалансированная и целенаправленная система регуляторной политики, в основе которой лежат открытость, доказательность, профессионализм и непрерывное институциональное развитие.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. OECD. Regulatory Impact Assessment: Best Practices in OECD Countries. – Paris: OECD Publishing, 2018. – URL: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/impactassessment.htm>
2. Australian Government. Office of Best Practice Regulation. Best Practice Regulation Guidance Note. – 2023. – URL: <https://www.pmc.gov.au/resource-centre/regulation/best-practice-regulation-guidance-note>
3. OECD. OECD Regulatory Policy Outlook 2021. – Paris: OECD Publishing, 2021. – URL: <https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm>
4. Legislative Instruments Act 2003 (Cth). – Canberra: Australian Government, 2022. – URL: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2022C00126>
5. Australian Government. Consultation Hub. – 2023. – URL: <https://consultation.business.gov.au>

⁶<https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-umnogo-regulirovaniya-zarubezhnyy-opyt-i-vozmozhnost-primeneniya-v-gosudarstvennom-upravlenii-rossii/viewer>

6. <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-umnogo-regulirovaniya-zarubezhnyy-opyt-i-vozmozhnost-primeneniya-v-gosudarstvennom-upravlenii-rossii/viewer>

INNOVATIVE
ACADEMY